

ERKIN VOHIDOV LIRIKASIDA MILLIY-IJTIMOIIY VA MA’NAVIY- AXLOQIIY MUAMMOLAR TALQINI

Olimova Durdonaxon Bahodirjon qizi

Annotatsiya: XX asr o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan O‘zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov lirikasi juda ham serko‘lam. Ushbu maqolada esa shoir she‘riyatida aks etgan milliy-ijtimoiy, ma‘naviy-axloqiy muammolar talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: milliylik, she‘riyat, adabiyotshunos, xalqchil nazmi, odob-axloq muammosi, yumor

KIRISH

Har bir millatning mentaliteti, milliy xarakteri, o‘ziga xos urf-odatlar shoir va yozuvchilarining she‘rlarida, asarlarida ma‘lum ma‘noda aks etadi. Milliylik har bir xalqning ichki olamini, dunyoqarashini aks ettiruvchi ko‘zgu sanaladi. O‘z she‘rlarida millat dardini ochiq ayta olgan, yuksak tuyg‘ular haqida kuylagan, ayni vaqtda, faqat o‘zigagina xos hazil-mutoyiba bilan jamiyat hayotidagi muammolarga oyna tutgan ijodkorlardan biri O‘zbekiston xalq shoiri, O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovdir. Shoir millat dardini hazin ohanglarda kuylaydi, shoir misralarida millatning ma‘naviy axloqiy qiyofasi bo‘y ko‘rsatadi. Shoir ijodini tadqiq qilgan ko‘plab tanqidchilar, adabiyotshunoslar uning she‘rlarida baralla yangrab turgan xalqparvarlik, jonkuyarlik alohida e‘torof etib o‘tadi. Adabiyotshunos Omonulla Madayev mana bunday yozadi; “Erkin Vohidov ijodi she‘riyat muxlisi uchun favqulodda yangilik xazinasini hisoblanadi. Xususan, barg ostidan iboli g‘unchaning muloyim boqishi, gullar oshiq bulbulning she‘r daftari ekani, quyosh etagiga oq bulut bog‘lab, o‘rik shoxlarida bodroq qovurishi, yana shu quyoshning o‘zi majnuntolning yuvilgan sochlarini tarashi, qo‘yingki, “inson o‘lmas va asta-asta boqiylikka o‘tadi, xolos”ligi faqat tug‘ma dilbar shoir kashfiyoti bo‘lishi mumkin. Muhimi, bu yangiliklarni aynan o‘zbekning sinchkov ko‘zi ko‘rgani. Chunki shoirimiz butun

vujudi, butun borlig‘i bilan, his-tuyg‘ulari bilan o‘zbekning farzandi edi”[Madayev O, 2016:97]

Haqiqatdan ham, Erkin Vohidov xalqchil nazmi tufayli elimiz orasida ardoqlanadi. Uning she‘rlarini varaqlar ekansiz, misralarda milliylikning sadosi yangraydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ijodkor xalqining qaddi har vaqt baland bo‘lishini xohlaydi, kelajak avlodga garchi cho‘qqi bo‘lolmasa-da, mustahkam qoya bo‘lishi kerakligini uqtiradi:

Qaddingni baland tut,
Bo‘lma sarta‘zim,
Cho‘qqi bo‘lolmasang, mahkam qoya bo‘l,
Pillapoya bo‘ldim senga, azizim,
Sen ham gal kelganda pillapoya bo‘l.

Shoir uchun xalqining g‘ururi, kelajak-avlodning or-nomusi har narsadan ustun. U elining oyoq ost bo‘lishini xohlamaydi. Chunki u biladiki, xalqining buyuk tarixi bor, zeroki, mustahkam poydevor ustiga qurilgan bino hech vaqt buzilmaydi.

Erkin Vohidov “Or-nomusga timsol bo‘lgan Sharq”ning, shuningdek, o‘zbek xalqining ma‘naviy ildizlaridan uzoqlashishini keskin qoralaydi.

Uzun ko‘ylak tasqara bo‘ldi,
Odob, hayo masxara bo‘ldi.
Qizlar taqdi kindikka uzuk,
Ko‘rguncha ko‘r bo‘lganing tuzuk.

Shoir jamiyatdagi illatlarni qoralaydi, millatning ma‘naviy qiyofasini chizib beradi va bu jarayonga odamlarning munosabatini ham tasvirlaydi. G‘arbgaga yuzaki taqlid qilayotgan xalqining taqdiri ham ayanchli kechishi mumkinligidan qayg‘uga tushadi. Bu uning ulkan qalb egasi ekanligidan dalolat beradi. Adabiyotshunos Bahodir Karimov ham shunday e‘tirof etadi: “Shoir zoti o‘zi ishongan his-tuyg‘ulami yozsa, boshqalar ham ishonadi. Har qanday badiiy asar zamirida –garchand ijodkorning yozganlari ijtimoiylashgandek taassurot qoldirsa ham, uning ortida odam, ulkan bir qalb egasi – muallif turadi”[Karimov B, 2016: 143].

Erkin Vohidov “Bu ko‘hna hasrat” she‘rida ham insoniyatni asrlar davomida o‘ylantirib kelayotgan umumbashariy muammolar xususida so‘z ochadi:

Yorab, qandoq kunga qoldik, bu nechuk savdo?

Odamlarda na shafqat bor, na mehru vafo.

Yigitlarda odob yo‘qdir, qizlar hayosiz,

Xotin zoti kun o‘tkazmas bir mojarosiz.

Qo‘yib bersa el bir-birin o‘yar ko‘zini,

Ovboshilar esa faqat o‘ylar o‘zini...

Dunyo oxir, birodarlar, yo‘q endi hayot.

Kuni kecha tamom bo‘ldi oxirgi mamont...”.

Qadim ajdod o‘kinch bilan cho‘kib soyaga,

Bu so‘zlarni cho‘kich bilan yozdi qoyaga.

Qadimdan dolzarb masala bo‘lgan insonlardagi odob-axloq muammosi muallifni o‘yga to‘ldiradi. U anglaydiki, odamzodning axloqiy qiyofasi Hamish muhim bo‘lib kelgan. Sababi axloqan yetuk bo‘lsagina odamzod buyuk kelajak yaratishi mumkin. Shu tufayli shoir shafqat, mehr-u vafo, odob, hayo tuyg‘ularini insonlardan ko‘tarilayotganligidan havotirlanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Erkin Vohidov yana bir she‘rida nafaqat Markaziy Osiyoning, balki butun dunyoning, bashariyatning muammosiga aylangan Orol haqida qayg‘uradi. Shoir sifatida o‘zini savolga tutadi:

Orol o‘layotir,

Sir o‘layotir,

O‘layotir zahardan tuproq.

Shoir bunga qarshi ne qilayotir?—

Shoir daftarida kattakon so‘roq.

Orol qurishi oqibatida butun kurrayi zamin jarohatlanayotganidan, ona tuproq zaharlanayotganidan yozg‘iradi, hech bir yordam berolmayotganidan alamga to‘ladi. Uning daftarida bu savollarga kattakon so‘roq turganligi uning ilojsiz ekanligidan dalolat beradi:

U faqat qichqirar: Bundoq bo‘lmaydi.

Alam bilan yosh to‘kar, biroq

Uning ko‘zyoshidan Orol to‘lmaydi,

Faqatgina yer bo‘lar sho‘rroq...

Erkin Vohidov lirikasi uchun yengil mutoyiba, yumor vositasida millatning ijtimoiy-ma’naviy, milliy-axloqiy muammolarini aks ettirish xos. Chunonchi, “Bolalar” she’ri uchun ana shu xususiyat xos. Unda ajdodlar va avlodlar o‘rtasidagi ziddiyat bola shaxsi misolida ochiqdanadi:

Bizni hadeb tergaysiz nechun,

O‘zingizda yo‘qmi bolalik?

Biz gohida shokolad uchun

Yashirmaymiz, bo‘lamiz ayyor.

Axir siz ham shon-shuhrat uchun

Nimalarga bo‘lmaysiz tayyor?

Yo‘ldosheva Halima monografiyasida ushbu she’rni tahlilga tortar ekan, shunday fikrlarni ilgari suradi: “Aslida bolalar tilidan aytilgan bu so‘zlarda hayotning achchiq haqiqatlari yotadi. Bolalar-ku shokolad uchun ayyorlik qilishini ko‘pchilik biladi. Biroq kattalarning qandaydir maqsadlarni ko‘zlab qilayotgan xatti-harakatlari ba’zan insonni qo‘rqitadi. Shoir ayni shu hayotiy haqiqatni badiiy tarzda ifodalab beradi. Ayni shu o‘rinda muallifning hayotiy qarashlari, insoniy prinsiplari namoyon bo‘ladi” [Yo‘ldosheva H, 2023:21].

Xalqimizga xos bo‘lgan mehmondo‘stlikni yengil mutoyiba orqali ko‘rsatib beradi. Eshik qoqib kelgan mehmonga borimizni berishga tayyor turganimiz, o‘zimiz, farzandlarimiz yemasa ham, qo‘noqlar uchun asrab qo‘yishimiz yengil kulgiga olinadi:

Meva berma bolangga,

Asra mehmon xolangga.

Mahkam berkit, yashavor,

Qoraytirib tashlavor!

Erkin Vohidov ma’naviy-axloqiy muammolarni falsafiy ruhda talqin qilishda alohida tutumga ega. U odamzodning o‘lishiga undagi salbiy xislatlarni sabab qilib ko‘rsatadi:

O‘lmas edi balki odamzod,
Bo‘lar edi dunyoga ustun.
Aqli bo‘lsa jahlidan ziyod,
Sabri bo‘lsa nafsidan ustun[tafakkur.net].

Jaholatni, nafs qutqusidan qutila olmaslikni insoniyatning abadiy dushmani sifatida biladi. Bashariyatning gullab-yashnashiga har vaqt mana shu ofatlar bolta urishini ta’kidlab o‘tadi.

Erkin Vohidov nafaqat o‘zbek xalqining illatlari, ma’naviy qiyofasi tushib ketishidan, balki bashariyatning axloqiy-ma’naviy ongi tubanlashib ketishidan tashvishda. Chunki u – yoniq qalb egasi. Uning ko‘ngli o‘z bag‘rida dahshatli dolg‘alar silsilasini saqllovchi ummon, o‘z qa'rida vulqonlarni berkitgan zamin, u bir o‘zga olam, butun boshli sayyora. Shu tufayli insoniyatning ma’naviy saviyasi uni o‘ylantiradi.

Shoir bilan hamnafas, hamzamon bo‘lgan Abdulla Oripov uning she’riyatini shunday alqaydi: “Erkin Vohidov she’riyatida adabiy mavzular xazinasiga aniq zamon va makon kaliti orqali kirib boriladi. Xalqimiz keyingi davrlar mobaynida bosib o‘tgan va o‘tayotgan goh mashaqqatli, goh arnonli, goh tug‘yonli, goh iftixorli yo‘llarning manzara va ohanglari, sadolari Erkin Vohidov she’riyatida to‘la mujassamdir”[Oripov A, 2006:11]

XULOSA

Erkin Vohidov qaysi mavzuga qo‘l urmasin, ularning barchasida milliy ruhning yuqori pog‘onada turganini payqaymiz. Ularning barchasida millatning kamoloti bosh masala sifatida ko‘rilgan. Shu jihatlari bilan shoir o‘ziga xos ovozga, o‘ziga xos yo‘nalishga ega milliy adabiyotimizni yarata olgan desak, yanglishmagan bo‘lamiz.

Xalqimizning sevimli shoirlaridan bir Anvar Obidjon ham: “Eng katta xarsang ham tog‘ bo‘l olmaganidek, nechog‘li zo‘rligidan qat’i nazar, bitta adib adabiyot yaratolmaydi. Shuni yaxshii bila turib, elatning dong‘ini jahonga yoyishdagi muhim

omillardan bo‘lgan milliy adabiyotning manfaatini shaxsiy shon-shuhratidan yuqori qo‘ya olishga hamma adib ham o‘zida yetarlicha kuch topa olavermaydi. Bunga kuch topa olish uchun o‘zining ertasidan ko‘ra, yurti va xalqining charog‘on kelajagini ko‘proq o‘ylashga, shu yo‘lda kuyinib yashashga odatlanmoq kerak”[Obidjonov A, 2016:17], - deya Erkin Vohidovni ta’riflaganda ham shoir ijodiga juda haqqoniy bahosini berganligiga yana bir bora amin bo‘ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov B. Adabiy fikr javhari. To quyosh sochgayki nur. – T.:O‘zbekiston. 2016. – B 143
2. Madayev O. Insonni uyg‘otgan shoir. // “Ma’rifat”, 2016, N 97. B11.
3. Obidjonov A. Xalqqa kerak bo‘lish baxti. //To quyosh sochqayki nur. T.,O‘zbekiston. 2016. – B 17
4. Oripov A. So‘z sehri. – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B 11.
5. <https://tafakkur.net/olmas-edi-balki-odamzod/erkin-vohidov.uz>